

Recibido: 22-12-2022 / **Aceptado:**18-03-2023 / **Publicado:** 28-01-2023

**Estudio de factibilidad para la
producción y comercialización de
Tilapias Rojas (*Oreochromis sp*) en
el cantón Quevedo**

Veintimilla-Morán Gabriela Estefanía

Multidisciplinary Latin American Journal
(ISSN: 2960-8414) Vol. 1 Núm. 1 (2023)

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Tilapias Rojas (*Oreochromis sp*) en el cantón Quevedo

Resumen: El artículo analiza la producción y comercialización de tilapia roja en el cantón Quevedo, Ecuador. Se destaca que esta actividad se ha visto limitada debido a varios factores, incluyendo la escasa información sobre técnicas de crianza, la falta de recursos económicos para adecuar las instalaciones necesarias y la presencia de intermediarios que causan variaciones en los precios de venta. Por lo tanto, se plantea la necesidad de llevar a cabo un estudio de producción, comercialización y rentabilidad. El artículo señala que la crianza de tilapia roja se realiza principalmente en piscinas y jaulas, y que el cultivo en jaulas flotantes ha demostrado ser eficiente debido a su capacidad para facilitar el manejo y el rápido crecimiento de los peces. A pesar de la calidad nutricional de la tilapia roja, se menciona que existen percepciones erróneas sobre su sabor en algunos lugares del país. Sin embargo, se destaca su alto contenido de proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3.

Palabras clave: Comercio, producción, calidad, rentabilidad, finanzas.

Feasibility study for the production and commercialization of Red Tilapia (*Oreochromis sp*) in the canton of Quevedo

Abstract: The article analyzes the production and marketing of red tilapia in the canton of Quevedo, Ecuador. It is noted that this activity has been limited due to several factors, including the lack of information on farming techniques, the lack of economic resources to adapt the necessary facilities, and the presence of intermediaries that cause variations in sales prices. Therefore, there is a need to carry out a production, marketing and profitability study. The article points out that red tilapia farming is mainly carried out in pools and cages, and that floating cage culture has proven to be efficient due to its ability to facilitate handling and rapid growth of the fish. Despite the nutritional quality of red tilapia, it is mentioned that there are misperceptions about its taste in some parts of the country. However, its high content of high biological value proteins and omega-3 fatty acids is highlighted.

Keywords: Trade, production, quality, profitability, finance..

Estudo de viabilidade para a produção e comercialização de Tilápia Vermelha (*Oreochromis sp*) no cantão de Quevedo

Resumo: O artigo analisa a produção e a comercialização da tilápia vermelha no cantão de Quevedo, Equador. Salienta-se que esta atividade tem sido limitada devido a vários factores, incluindo a falta de informação sobre técnicas de cultivo, a falta de recursos económicos para adaptar as instalações necessárias e a presença de intermediários que causam variações nos preços de venda. Por conseguinte, é necessário efetuar um estudo sobre a produção, a comercialização e a rentabilidade. O artigo salienta que a criação de tilápia vermelha é efectuada principalmente em tanques e gaiolas, e que a cultura em gaiolas flutuantes tem-se revelado eficiente devido à sua capacidade de facilitar o manuseamento e o rápido crescimento dos peixes. Apesar da qualidade nutricional da tilápia vermelha, é mencionado que existem percepções erradas sobre o seu sabor em algumas partes do país. No entanto, destaca-se o seu elevado teor de proteínas de alto valor biológico e de ácidos gordos ómega 3.

Palavras-chave: Comércio, produção, qualidade, rentabilidade, finanças.

Multidisciplinary Latin American Journal

Vol. 1 Núm. 1 (2023). pp. 14-34

Editorial Investigativa Latinoamericana (SciELA)

• ISSN-E: 2960-8414

Categoría: Ciencia y Tecnología

Como citar: Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Tilapias Rojas (*Oreochromis sp*) en el cantón Quevedo: Feasibility study for the production and commercialization of Red Tilapia (*Oreochromis sp*) in the canton of Quevedo. (2023). *Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ)*, 1(1), 14-34.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11022096>

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Tilapias Rojas (*Oreochromis sp*) en el cantón Quevedo

Veintimilla-Morán Gabriela Estefanía¹

Introducción

En el cantón Quevedo existen pocos lugares dedicados a la crianza y comercialización de Tilapia roja, debido a factores relacionados con la escasa información existente sobre técnicas de crianza, falta de recursos económicos que impiden la adecuación de instalaciones requeridas para su producción, además por la presencia de intermediarios en la relación producto – consumidor final que ocasiona variaciones en los precios de venta. Por lo anterior, es necesario implementar un estudio de producción, comercialización y rentabilidad, el mismo que permita conocer la cantidad de productores que se dedican a este tipo de cultivo, de la misma forma si se está empleando estrategias adecuadas para comercializar dicho producto (Vega, 2013).

El sistema de crianza de la tilapia es muy limitado, ya que casi la totalidad de la inversión es la alimentación, la cual representa un importante rubro, por lo que en la actualidad se cría la tilapia en piscinas y en jaulas, para esto se debe conocer los sistemas de crianza utilizados y cuáles facilitan su manejo. El cultivo en jaulas

¹ Tecnóloga Superior en Administración Financiera, Investigador Independiente. ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4681-5320>. Correo electrónico: gabriela.veintimilla508@iste.edu.ec.

flotantes presenta los mejores resultados, debido al rápido crecimiento del pez por su limitado movimiento, lo que se convierte en ahorro de energía para el productor, y a su vez, contribuye con el incremento de peso del animal en menor tiempo (Urbano, 2021).

Además, por aspectos concernientes a las preferencias de consumo por parte de los habitantes, en algunos lugares del país, existe la creencia equivocada de que las tilapias poseen sabor a tierra; no obstante, la tilapia roja es un pescado que destaca desde un punto de vista nutricional por su contenido en proteínas de alto valor biológico, ya que un filete de 200 gramos aporta 40 gramos de la mejor proteína lo que equivale al 80% de los requerimientos, además de ser rico en ácidos grasos omega-3 (Carulla, 2015).

En la actualidad, más de 1000 millones de personas en el mundo dependen del pescado como fuente de proteína animal, por lo que se pronostica que el consumo por persona/año, ascenderá desde los 16 kg actuales hasta los 19 a 21 kg en el 2030 (FAO, 2022).

En Ecuador, la acuicultura ha cobrado gran importancia debido a que su implementación tecnológica le ha permitido tener un desarrollo exitoso en especies de piscina como la Tilapia. Actualmente, existen unas 10.000 hectáreas dedicadas al cultivo de Tilapia, dando una producción estimada de 35.000 TM por año. La producción de Tilapia Roja es el segundo cultivo de mayor participación económica en la acuicultura ecuatoriana, logrando conseguir un crecimiento notorio a una tasa promedio del 7% anual en los últimos años (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2005).

Los agronegocios del sector acuícola ecuatoriano, especialmente de la Tilapia Roja, se han diversificado en todo el territorio, siendo la región costa donde principalmente ocurren estas actividades económicas. En la provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, la parroquia Puerto Jelí ha ganado su reconocimiento por ser un sector grandemente acuícola, en donde los productores comercializan la Tilapia Roja directamente en el mercado, o con los consumidores finales, a través de punto de ventas informales, o también en supermercados de la localidad, mediante sus diferentes presentaciones de empaque que se ofertan, como son: fileteado, congelado o al vacío para el deguste de sus clientes (Arboleda, Cervantes, Prado, & Garzón, 2021).

En el país existen grandes empresas que lideran la comercialización de este producto, las cuales han logrado posicionar al país como referente productor y exportador de filetes de tilapia, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, España, Francia, entre otros. La industria de Tilapias Rojas en el Ecuador se

encuentra liderada por varias empresas reconocidas a nivel nacional tales como son: Aquamar, Indumar, Marfrisco, El Rosado, El Garzal, Modercorp, Empagran, entre otras, por sus grandes producciones y empaques. La empresa Aquamar realizó varios cambios y mejoramiento a las plantas de procesos en la tilapia, dando una mejor infraestructura en el área de producción, la que es considerada como una de las más completas en cuanto a distribución y elaboración del producto, a través de su gran capacidad del proceso, en las áreas de diversificación al subproducto realizado (Guzmán, 2015).

Metodología

Formulación del problema

¿La producción y comercialización de tilapia roja en el cantón Quevedo es una actividad que permite tener altos rendimientos financieros para cubrir costos de producción y generar rentabilidad a los inversionistas?

Delimitación espacial

El estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Tilapias Rojas se enfoca en el cantón Quevedo, perteneciente a la provincia de Los Ríos, Ecuador.

Delimitación temporal

El presente estudio analiza la información pertinente desde el año 2023 hasta 2032

Objetivo

Elaborar un plan de mejoramiento de la presentación del producto que permita ampliar el mercado local.

Según la orientación

La presente investigación es aplicada, porque orienta a conseguir un nuevo conocimiento destinado a solucionar un problema práctico, debido a que el estudio de factibilidad es aplicado en el sector productivo del cantón Quevedo, ofreciendo una alternativa de negocio y emprendimiento, al efectuar un análisis entre la oferta y demanda de tilapia roja, asimismo sus diferentes procesos de producción y comercialización.

Según el alcance

Es de carácter descriptivo, porque busca describir el estado y comportamiento de las diferentes variables que tiene como objeto de estudio la investigación, al considerar aspectos relacionados a la tilapia roja como pilar dentro de la economía

ecuatoriana, su importancia de consumo para beneficio en la salud humana, así como su oferta y demanda global.

Según el diseño

En el presente estudio de factibilidad para la producción y comercialización de tilapias rojas en el cantón Quevedo se utiliza el tipo de investigación longitudinal, debido a que es parte de un estudio observacional en el que los datos se recopilan para evaluar a una población y examinar su relación entre las variables de interés, las cuales son medidas y por ende, permiten realizar un análisis sobre la situación, como es el caso del presente estudio donde se analiza la información desde el año 2023 hasta 2032.

Según la direccionalidad

Este estudio es prospectivo, porque el fenómeno en estudio tiene causa en el presente y efecto en el futuro. En el cantón Quevedo existen pocos lugares dedicados a la crianza y comercialización de tilapia roja, por causas relacionadas a escasos recursos económicos y por la presencia de intermediarios que dificultan la relación directa entre producto–consumidor.

Con base en lo anterior, un estudio de factibilidad del mercado donde se espera desarrollar el proyecto, pretende confirmar la existencia de un espacio adecuado para que el producto pueda satisfacer las necesidades de los consumidores, así como evidenciar la viabilidad técnica del producto en la zona de Quevedo.

Según el tipo de fuente de recolección de datos

Es retrolectivo, porque se da cuando la información es de fuentes secundarias o se utiliza fuentes de información ya existente, es decir, que fue recogida por otros investigadores previamente. Un ejemplo de esto, son las encuestas nacionales (censos) e informes de instituciones de investigación científica, tal como es el caso del presente estudio, que utiliza estas fuentes de recolección de datos para obtener información pertinente que permita evaluar la factibilidad para la producción y comercialización de tilapias rojas en el cantón Quevedo.

Tratamiento de la información

El presente estudio utiliza información obtenida de encuestas nacionales (censos) e informes de instituciones de investigación científica. Además, para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos, es necesario el empleo de hojas de cálculo de Microsoft Excel.

Resultados

De esta manera, se comprende que existen muchos factores que están impidiendo la formación de los comerciantes y personas en general sobre la educación financiera y los beneficios que esta tiene para ayudar a mejorar exponencialmente sus negocios y la capacidad de tomar decisiones financieras acertadas mediante un análisis previo.

Tabla 1.

Tasa crecimiento promedio anual de consumo per cápita de tilapia en Ecuador.

Años	Consumo per cápita (Kg)	Crecimiento anual (%)
2011	8,87	
2012	9,00	1,47
2013	7,64	-15,11
2014	8,65	13,22
2015	8,73	0,92
2016	9,11	4,35
2017	9,34	2,52
2018	9,56	2,36
2019	9,97	4,29
2020	10,00	0,30
Σ Total × Cantidad		14,322
		1,591

En el Ecuador, el consumo per cápita de tilapia durante el año 2012 es de 1,47%, para determinar el consumo per cápita actual se debe considerar 10 años atrás, siendo el índice de crecimiento anual de 1,591%.

Tabla 2.

Consumo per cápita actual de tilapia en el Ecuador.

Años	Consumo per cápita (Kg)	Crecimiento anual (%)
2021	10,00	0,16

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Tilapias Rojas
(Oreochromis sp) en el cantón Quevedo

2022	10,16	0,16
2023	10,32	0,16

En la tabla 2 se determina el consumo actual per cápita (kg/persona/año) de la tilapia, donde el crecimiento en el año 2022 es de 10,16 kg con una tasa de crecimiento de 0,16%, se procede a proyectar el consumo futuro por el tiempo de vida del proyecto que es de 10 años.

Tabla 3. Proyección del consumo.

Años	Consumo per cápita futuro (Kg)	Crecimiento anual (%)
2023	10,32	0,16
2024	10,65	0,39
2025	11,04	0,40
2026	11,44	0,42
2027	11,86	0,43
2028	12,30	0,45
2029	12,75	0,47
2030	13,21	0,48
2031	13,69	0,50
2032	14,19	0,52

En la tabla 3 se presenta la proyección de consumo per cápita (kg/persona/año) de tilapia durante el tiempo de vida del proyecto, donde se determinó el crecimiento desde el año 2023 hasta 2032 con 14,19 kg y una tasa de crecimiento anual de 0,52%.

Análisis de la demanda de tilapia en Ecuador

Tabla 4.

Tasa de crecimiento promedio anual de la población en el Ecuador.

Años	Población	Crecimiento anual (%)
2011	15266431	
2012	15520973	1,667

2013	15774749	1,635
2014	16027466	1,602
2015	16278844	1,568
2016	16528730	1,535
2017	16776977	1,502
2018	17023408	1,469
2019	17267986	1,437
2020	17537366	1,560
Σ Total × Cantidad		13,975
		1,55

En la tabla 4 se indica la población del Ecuador del año 2011 hasta 2020 y su tasa de crecimiento anual que corresponde a 1,55%, con un sumatorio total de 13,975%.

Tabla 5.

Cálculo de la población actual en Ecuador.

Años	Población Actual	Crecimiento anual (%)
2021	17537366	272323
2022	17809689	276584
2023	18086241	280879

En la tabla 5 se presenta la población actual en el Ecuador con 17'809.689 habitantes, donde se procede a proyectar la población futura para 10 años de vida del proyecto con una tasa de crecimiento anual de 1.55%.

Tabla 6.

Cálculo de la población futura en el Ecuador.

Años	Población Futura	Crecimiento anual (%)
2023	18367088	285207

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Tilapias Rojas
(Oreochromis sp) en el cantón Quevedo

2024	18652295	289670
2025	18941966	294169
2026	19236134	298737
2027	19534871	303377
2028	19838248	308088
2029	20146336	312873
2030	20459209	317732
2031	20776940	322666
2032	21099606	327677

En la tabla 6 se encuentra la proyección de la población del Ecuador para los próximos 10 años de vida del proyecto, donde el crecimiento por año es de 1,55%, que hasta el 2032 será de 21'099.606 habitantes.

Tabla 7.

Demanda actual de tilapia en el Ecuador.

Año	Población actual	C. Per cápita actual (Kg)	Demanda actual
2021	17537366	10,00	175373660
2022	17809689	10,16	180946440
2023	18086241	10,32	186650007

En la tabla 7, una vez obtenidos los datos de la población en el Ecuador y el consumo per cápita de los habitantes, es posible determinar que la demanda actual corresponde a 186650007 Kg.

Tabla 8.

Demanda futura de tilapia en el Ecuador.

Año	Población Futura	C. Per cápita Futuro (Kg)	Demanda Futura
------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------

2023	18367088	10,49	192579491,29
2024	18652295	10,65	198682031,36
2025	18941966	11,04	209140150,07
2026	19236134	11,44	220148757,65
2027	19534871	11,86	231736830,44
2028	19838248	12,30	243934870,02
2029	20146336	12,75	256774983,50
2030	20459209	13,21	270290968,01
2031	20776940	13,69	284518399,70
2032	21099606	14,19	299494727,35

En la tabla 8 se muestra la proyección de la demanda futura de tilapia en el Ecuador durante los próximos 10 años de vida del proyecto, como resultado de la multiplicación entre la población y el consumo per cápita.

Tabla 9.

Demanda insatisfecha futura de tilapia en el Ecuador.

Años	Demanda Futura	Oferta futura (Kg)	Demanda insatisfecha (Kg)
2023	192579491,29	149381,50	192430109,79
2024	198682031,36	155744,24	198526287,12
2025	209140150,07	162378,94	208977771,13
2026	220148757,65	169296,29	219979461,36
2027	231736830,44	176508,31	231560322,13
2028	243934870,02	184027,56	243750842,46
2029	256774983,50	191867,14	256583116,36
2030	270290968,01	200040,68	270090927,33
2031	284518399,70	208562,41	284309837,29

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Tilapias Rojas
(Oreochromis sp) en el cantón Quevedo

2032	299494727,35	217447,17	299277280,18
------	--------------	-----------	--------------

En la tabla 9 se determinó la demanda insatisfecha de tilapia a nivel nacional para los próximos 10 años de vida del proyecto, donde se pretende cubrir el 10% de la demanda insatisfecha del año 2023 con 192430109,79 kg.

Estimación del precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto ofrecido.

Tabla 10.

Oferta histórica de la tilapia en el Ecuador.

Años	Oferta	Crecimiento anual (%)
2011	206500	
2012	213456	3,37
2013	229877	7,69
2014	229876	0,00
2015	229900	0,01
2016	229900	0,00
2017	231000	0,48
2018	273194	18,27
2019	283344	3,72
2020	298763	5,44
Σ Total × Cantidad		29,82
		4,26

La oferta es la relación directa entre la cantidad de bienes ofrecidos por los productores y el precio de mercado actual. En la tabla 10, se muestra la oferta histórica que existe en el Ecuador por parte de las principales empresas acuícolas del país, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4,26%.

Tabla 11.

Oferta actual de la tilapia en el Ecuador.

Años	Oferta	Crecimiento anual
2021	298763	12727
2022	311490	13269
2023	324759	13834

Debido a que la oferta es directamente proporcional al precio, en la tabla 11 se presenta la oferta actual de tilapia en el Ecuador con 324.759 kilogramos, al considerar una tasa de crecimiento promedio anual de 4,26%.

Tabla 12.

Proyección de la oferta de tilapia desde 2023 hasta 2032.

Año	Oferta futura	Crecimiento de la oferta
2023	298763,00	12725,48
2024	311488,48	13269,41
2025	324757,89	13834,69
2026	338592,57	14424,04
2027	353016,61	15038,51
2028	368055,12	15679,15
2029	383734,27	16347,08
2030	400081,35	17043,47
2031	417124,82	17769,52
2032	434894,33	18526,50

Para proyectar la oferta se debe estimar la oferta futura, a partir de los datos de consumo aparente. En la tabla 12, se evidencia la proyección de la oferta de tilapia desde el año 2023 hasta 2032, al considerar un crecimiento anual de 4.26%. De acuerdo con (Izquierdo, 2011), el método más recomendable es el de extrapolación de la tendencia histórica, que permite reflejar el crecimiento del número de oferentes.

Tabla 13.

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Tilapias Rojas
(Oreochromis sp) en el cantón Quevedo

Cálculo del precio histórico de la tilapia en el Ecuador.

Años	Precio (Kg)	Crecimiento anual (%)
2011	2,09	
2012	2,65	26,79
2013	2,85	7,55
2014	1,90	-33,33
2015	3,58	88,42
2016	3,00	-16,20
2017	2,5	-16,67
2018	1,65	-34,00
2019	1,90	15,15
2020	2,00	5,26
		42,98
Σ Total × Cantidad		4,78

En la tabla 13 se visualiza la comparación de precios, por lo cual se puede determinar la meta a enfocarse para la fabricación del producto, inversión que se utilizará para tener un precio conveniente para la venta del producto estableciendo el margen de utilidad.

Tabla 14.

Cálculo del precio actual de la tilapia en el Ecuador.

Años	Precio (Kg)	Crecimiento anual (%)
2021	2,00	0,10
2022	2,10	0,10
2023	2,20	0,10

En la tabla 14 se determinó el precio actual de la tilapia con una tasa de crecimiento anual de 0,10%, obteniendo como resultado un precio de 2,20 ctvs. de dólar.

Tabla 15.*Cálculo del precio futuro de la tilapia en el Ecuador.*

Años	Precio (Kg)	Crecimiento anual (%)
2023	2,30	0,11
2024	2,41	0,12
2025	2,53	0,12
2026	2,65	0,13
2027	2,77	0,13
2028	2,90	0,14
2029	3,04	0,15
2030	3,19	0,15
2031	3,34	0,16
2032	3,50	0,17

Los precios de los productos que se ofrecen en el mercado se fijan libremente, a través de la competencia entre las empresas. Por tanto, el precio tiende a variar según exista mucha o poca oferta o demanda. En la tabla 15, se muestra la proyección de los precios de venta en dólares de la tilapia durante los próximos 10 años de vida del proyecto.

Evaluación de la factibilidad financiera para la producción y comercialización de tilapias rojas en el cantón Quevedo.

Inversión requerida.

De acuerdo con (Izquierdo, 2011), una inversión es aquella actividad que consiste en destinar recursos con el objetivo de obtener un beneficio. Entre los principales recursos se encuentra tiempo, trabajo y capital. En la inversión total se considera todos los activos fijos.

Tabla 16.*Activos fijos tangibles.*

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de Tilapias Rojas
(Oreochromis sp) en el cantón Quevedo

Detalle	Costo total
Terreno	\$827.733,00
Instalaciones	\$1.393.762,40
Maquinarias y Equipos	\$96.850,00
Vehículos	\$130.000,00
Muebles Oficina	\$11.785,00
Equipo Computo	\$4.395,00
Suma	\$2.464.525,40
Imprevisto 5%	\$123.226,27
Total	\$2.587.751,67

Los activos fijos tangibles que se detallan en la tabla 16, representan las propiedades físicamente tangibles que han de utilizarse en las operaciones regulares de la empresa, representando un total de \$2.587.751,67.

Tabla 17.

Activos fijos intangibles.

Detalle	Costo Total
Investigación previa	\$5.000,00
Factibilidad	\$5.000,00
Patente	\$1.338,12
Gasto Organizacional	\$5.000,00
Gasto puesta en marcha	\$6.436,88
Intereses de construcción	\$10.100,00
Suma	\$32.875,00
Imprevisto 5%	\$1.643,75
Total	\$34.518,75

En la tabla 17 se detallan los activos fijos intangibles de la empresa, los cuales representan a aquellos activos que no tienen existencia física, sino que cuyo valor radica en los derechos conferidos como resultado de la titularidad y propiedad de los mismos.

Tabla 18.

Porcentajes mayor y menor del VAN.

Años	Flujo Fondo Neto	VANM	Años	Flujo Fondo Neto	VANm
0	-2955918,052	-2955918,05	0	-2955918,052	- 2955918,05
1	16405818,05	14648051,83	1	16405818,05	2500886,90
2	16405818,05	13078617,70	2	16405818,05	381232,76
3	16405818,05	11677337,23	3	16405818,05	58114,75
4	16408188,05	10427700,14	4	16408188,05	8860,24
5	16405818,05	9309101,75	5	16405818,05	1350,45
6	16429218,05	8323553,16	6	16429218,05	206,15
7	16405818,05	7421158,92	7	16405818,05	31,38
8	16405818,05	6626034,75	8	16405818,05	4,78
9	16405818,05	5916102,46	9	16405818,05	0,73
10	16405818,05	5282234,34	10	16405818,05	0,11
11	2565398,532	737490,78	11	2565398,532	0,00
Total		90491464,99	Total		-5229,80

En la tabla 18, se detalla la diferencia que existe en el VAN máximo utilizando el 12% con un total de \$90.491.464,99 y el VAN mínimo de 556% donde se obtuvo -5229,80 dólares.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Definida como aquella tasa de interés o descuento que hace que el VAN de una determinada inversión sea igual a cero.

$$TIR = T_m + (T_M - T_m) * \frac{VAN M}{VAM M - VAN m}$$

$$TIR = 12\% + (556\% - 12\%) * \frac{90491464,99}{90491464,99 - (-5229,80)} = 5,56 \%$$

Representa la relación global entre los costos y beneficios durante un período determinado. En esencia, se trata del beneficio propuesto total en efectivo dividido por los costos totales propuestos en efectivo. En este contexto, se conoce que:

- Si la Relación Beneficio/Costo > 1 Se acepta.
- Si la Relación Beneficio/Costo = 1 Indiferente.

Si la Relación Beneficio/Costo < 1 Se rechaza.

Conclusiones

Mediante un estudio de mercado en el cantón Quevedo se determinó la proyección del consumo per cápita de tilapia roja desde el año 2023 hasta 2032 alcanzando 14,19 kg/persona/año con una tasa de crecimiento anual de 0,52%. Actualmente existe una demanda de tilapia de 186'650.007 kg y una oferta de 324.759 kg, obteniendo así, una demanda insatisfecha de tilapia roja a nivel nacional para los próximos 10 años de vida del proyecto, al cubrir el 10% de la demanda del año 2023 con 192'430.109,79 kilogramos, evidenciando que, se encuentra un amplio mercado disponible para la implementación de la propuesta.

El estudio económico permitió estimar el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto ofrecido, obteniendo como resultado 2,20 ctvs. de dólar, el cual se proyectó con una tasa de crecimiento promedio anual 0,10%. Por lo general, los precios de los productos que se ofrecen en el mercado se fijan libremente, a través de la competencia entre las empresas. Por tanto, el precio tiende a variar según exista mucha o poca oferta o demanda.

En el estudio económico financiero se pudo conocer que, la inversión total requerida para la producción y comercialización de tilapia roja en el cantón Quevedo está conformada por los activos fijos y el capital de trabajo, sumando un valor total de \$2.955.918,05, financiados en un 40% a través de capital propio y el 60% restante por medio de un crédito bancario a 10 años plazo con una tasa de interés del 14%. Asimismo, el análisis financiero reflejó un Valor Actual Neto (VAN) máximo de \$90.491.464,99; una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 5,56%; y una

Relación Beneficio Costo (B/C) de \$13,62; valores que demostraron la viabilidad de la presente inversión que será recuperada en el plazo de 1 año.

Referencias

- Acosta, E., & Caicedo, E. (2019). Factibilidad financiera de un proyecto de construcción en C&M Urbanizadora S.A.S. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- Aquatic. (2018). Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la Tilapia. Informe Técnico, Revista Aquatic.
- Arboleda, E., Cervantes, A., Prado, E., & Garzón, V. (2021). Gestión de agronegocios de la tilapia roja (*Oreochromis Spp. O*) y su comercialización. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 4(2), 58-67.
- Bañales, R. (2022). Destacan los beneficios de la tilapia en el consumo humano en la Unison. Redacción Campus.
- Carulla, A. (2015). Tilapia: el alimento ideal para una dieta saludable en el verano. Informe Técnico. Obtenido de <https://gestion.pe/tendencias/tilapia-alimento-ideal-dieta-saludable-verano-73246-noticia/>
- Castillo, A. (2021). Consumir Tilapia brinda múltiples beneficios a la salud. MSD Animal Health.
- Diario El Comercio. (2008). Ecuador lidera la venta de la tilapia fresca en Estados Unidos. En línea, Quito, Ecuador.
- Díaz, J. (2014). Publicidad Efectiva: la importancia de un buen Logo y Eslogan para nuestra empresa. Negocios y emprendimiento.
- FAO. (2020). El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Informe Técnico, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Obtenido de <https://www.fao.org/3/ca9229es/ca9229es.pdf>
- FAO. (2022). El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Obtenido de https://mexico.un.org/sites/default/files/2022-06/cc0463es_0.pdf
- Food and Drugs Administration. (2021). Advice About Eating Fish. FDA.
- Guzmán, J. (2015). Estudio de factibilidad para la instalación de una piscifactoría de Tilapia Roja (oREOCHRO-MIS sP.) para el mercado de Pasaje – El Oro. Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Machala.

- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2018). El mercado y la comercialización por IICA. Manual 5.
- Izquierdo, C. (2011). Determinación del mercado objetivo y la demanda insatisfecha. *Revista Retos*, 1(1), 41-52.
- Jácome, J., Quezada, C., Sánchez, O., Pérez, J., & Nirchio, M. (2019). Tilapia en Ecuador: paradoja entre la producción acuícola y la protección de la biodiversidad ecuatoriana. *Revista Peruana de Biología*, 26(4), 544 - 550.
- Lenis, A. (2020). ¿Qué es la presentación de un producto? Hubspot Marketing.
- Méndez, Y., Pérez, Y., Torres, Y., & Reyes, J. (2018). Estado del arte del cultivo de tilapia roja en la mayor de las antillas. *Biotecnia*, 20(2), 15-24.
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (2016). Quevedo: potencia económica, productiva y turística. Informe Técnico, MTOP. Obtenido de <https://www.obraspublicas.gob.ec/>
- Moncayo, Y., Salazar, M., & Avalos, V. (Marzo de 2021). El estudio de mercado como estrategia para el desarrollo de productos en el sector rural. Caso de estudio Parroquia Bayushig. *Revista Polo del Conocimiento*, 6(3), 2205-2220.
- Ordóñez, J. (2008). Análisis económico de la producción de tilapia de Ecuador y de la demanda de tilapia de Estados Unidos. Proyecto de graduación del programa de Ingeniería en Administración de Agronegocios, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2005). *FAO Fisheries & Aqua-culture National Aquaculture Sector Overview (NASO)*. Obtenido de http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_ecua-dor_es/
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2017). *Lentitud en los principales mercados, demanda mundial estimulada por nuevos mercados de tilapia*. Informe técnico, FAO.
- Párraga, S., Pinargote, N., García, C., & Zamora, J. (2021). Indicadores de gestión financiera en pequeñas y medianas empresas en Iberoamérica: una revisión sistemática. *Revista Dilemas contemp. educ. política valores*, 8(2), 1-24.
- Pié, J. (2021). El cultivo de tilapia a nivel mundial y patologías más importantes. *Revista de información veterinaria, medicina y zootécnia, especializada en los sectores de avicultura, porcicultura, rumiantes y acuicultura, Veterinaria Digital*. Obtenido de <https://www.veterinariadigital.com/articulos/el-cultivo-de-tilapia-a-nivel-mundial>

- Quirarte, F. (2010). Diseño de Productos: Marca, Empaque y Etiqueta.
- Rodríguez, C. (2016). Impacto de la venta de mariscos en la economía familiar de los vendedores agremiados en la asociación 25 de julio del cantón Quevedo. Tesis de pregrado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
- Rodríguez, C. (2019). Beneficios de la Tilapia y por qué el mundo la necesita. Tilapia Market.
- Sumba, R., Toala, A., & García, H. (2022). Canales de comercialización en las ventas de la asociación 11 de Octubre. Revista Científica Mundo de la Investigación y El Conocimiento, 6(1), 92-108.
- Tilapiacenter. (2023). Oferta y demanda global de pescado y tilapia. Agrotecnología.
- Urbano, T. (2021). Cultivo de tilapia: tipos, beneficios, propiedades y su cultivo. Informe Técnico, AgrotendenciaTV.
- Vallejo, L. (2016). Marketing en productos y servicios. Informe técnico, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).
- Vega, M. (2013). Producción, comercialización y rentabilidad de la tilapia roja (*Oreochromis*) en la parroquia Guasaganda y su relación con la economía del cantón La Maná provincia de Cotopaxi. Tesis de Grado, Universidad Técnica de Cotopaxi.

Agradecimientos

A la revista por el espacio

Financiamiento

Propio

Conflicto de intereses

No existen conflictos

El contenido de **Multidisciplinary Latin American Journal (ISSN: 2960-8414)**, publicados en este sitio están bajo una licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Los autores conservan los derechos morales y patrimoniales de sus obras. The contents of this article are under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. The authors retain the moral and patrimonial rights of their works.

